

Тенденции развития консульского право

КАДИРОВА Н

УНИВЕРСИТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ДИПЛОМАТИИ

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ»

Аннотация: Консульское учреждение – это представительство, созданное в результате установления отношений между двумя странами. Статус консульства определяется в соответствии с двусторонним соглашением или действующими нормами международного права. В данной статье рассматриваются тенденции развития консульского права и информация о нем.

Ключевые слова: Консульство, представительство, округ, посольство, связь, штат.

Abstract: A consular office is a representative office created as a result of this relationship between a second country. The status of the consulate is determined in

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

accordance with the bilateral agreement or the current norms of international law. In this state, trends in the development of consular law and information about it are considered.

Key words: Consulate, representative office, district, embassy, union, state.

Статус консульства обычно приравнивается к дипломатической миссии. Местонахождение консульства, а в некоторых случаях количество его сотрудников, район, в котором действует консульство, также согласовываются с представителями страны пребывания. Консульский округ — это территория в стране пребывания, где консул выполняет обязанности, возложенные на него соглашением между правительствами. В некоторых случаях консульский округ может определяться с применением условий статуса наибольшего благоприятствования. В случаях, когда отдельного Консульства нет, Консульский отдел привлекается для выполнения Консульских обязанностей в столице страны пребывания или в других местах. Дипломатический и административно-технический персонал посольства закрепляется за работой в консульском отделе посольства и сохраняет свои привилегии, поскольку принадлежит посольству.¹

¹ <https://uz.wikipedia.org/>

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Посольство в первую очередь занимается решением политических вопросов (переговоры, сбор информации об этой стране), а консульство занимается установлением контактов с местным самоуправлением, оказанием услуг своим гражданам, решением их проблем в рамках закона, выдачей документов (визы, паспорта, нотариально заверенные документы, справки и т.п.). В посольствах обычно есть консульские отделы, которые оформляют документы и выдают визы.

Существуют следующие типы консульских учреждений:

Генеральное консульство,

консульство,

вице-консульство,

консульское агентство.

В этих случаях нет никакой разницы в статусе этих учреждений. В настоящее время большинство консульских учреждений в мире имеют статус генерального консульства. Столичные города не могут иметь отдельного консульского учреждения, может действовать только консульский отдел посольства. Консульский отдел не является самостоятельным учреждением, высший орган власти – не руководитель консульского отдела (его можно

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

назвать главой консульского отдела, хотя это неверно), но посол – это более высокая должность. При этом дипломатические (т.е. более широкие) привилегии и иммунитеты распространяются на консульских должностных лиц, а не на консульских.

Высокопоставленный чиновник, появившийся в Риме во времена первой республики. Консулы избирались патрициями сроком на 1 год в количестве 2 человек. После 367 г. до н.э. один из консулов был избран из числа плебеев. Консул созвал народные собрания и сенат. В некоторых случаях сенат предоставлял консулу неограниченные права. Во времена империи консульство утратило свое практическое значение и превратилось в почетный титул; 2) высокопоставленный чиновник в городах Северной и Центральной Италии в средние века. В 1-й половине VIII века консул избирался гражданами преимущественно сроком на 1 год в составе 4-12 человек, обладал высшей исполнительной, административной, финансовой, судебной и отчасти законодательной властью и представлял интересы городские патриции; 3) должностное лицо, назначенное одной страной для защиты интересов своей страны, ее юридических лиц и граждан, содействия развитию политических, экономических, научных и культурных связей между двумя странами. Назначение в консульство требует явного согласия страны пребывания. Консульство не должно нарушать законы, обычаи и традиции страны

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

пребывания. Деятельность консульства контролируется посольством направляющей страны. Консульские категории — это титулы консулов, связанные с уровнем их службы, и их существует 4 типа: генеральный консул, вице-консул. и консульские агенты. Присвоение консульских категорий является внутренним делом представляемого государства и регулируется законодательством этого государства. В 1963 году в рамках ООН была разработана Венская конвенция «О консульских сношениях», а 6 мая 1994 года Республика Узбекистан присоединилась к этой Конвенции. Узбекистан также заключил консульские соглашения с рядом стран, которые определяют сферу деятельности, права, привилегии и иммунитеты консульских учреждений и других должностных лиц. 29 августа 1996 года был принят Консульский Устав Республики Узбекистан, в котором порядок передачи работы консульских учреждений и выполнения этих задач определялся консульскими должностными лицами. Венская конвенция о дипломатических сношениях была принята 18 апреля 1961 года в Вене на Конференции ООН по дипломатическим сношениям и иммунитетам. Этот основной международно-правовой документ, определяющий статус и обязанности дипломатических миссий при главах государств, состоит из 5 статей, в том числе о порядке установления дипломатических отношений между государствами, закреплении и отзыве глав дипломатических миссий, дипломатическом

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

статусе сотрудников этого представительства, привилегии и иммунитеты, предоставляемые им и членам их семей, состоят из правил, касающихся их прибытия и возвращения в страны, куда они назначены, и того, как они ведут себя на территории страны пребывания. Определены также правила назначения руководителя (дуайена) и представителя по временным делам представительства из числа глав представительств, имеющих определенный дипломатический статус, и дипломатического состава представительства.²

Венская конвенция о консульских сношениях была принята в марте-апреле 1963 года на Венской конференции, на которой присутствовали представители 92 стран, по рассмотрению проекта Комиссии международного права ООН. Эта конвенция регулирует консульские отношения между всеми странами, участвующими в международных отношениях.³

² Сам. Первый том. Ташкент, 2000 г.

³ Закон Республики Узбекистан №517 «Об утверждении Консульского устава». Ташкент: 17.01.2019
<https://lex.uz/docs/-4167683>.